

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ****Жабинская С.С.***Магистрант, Казахский Национальный Женский Педагогический Университет,***Кудайбергенова К.С.***Доцент кафедры Теории и практики образования, доктор педагогических наук***THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR IN INCREASING MOTIVATION AND
DEVELOPING LEADERSHIP POTENTIAL IN STUDENTS****Zhabinskaya S.***Master of science, Kazakh National Women's Pedagogical University***Kudaibergenova K.***Professor of the Department of Theory and Practice of Education, Doctor of Pedagogical Sciences***Аннотация**

Статья посвящена исследованию взаимосвязи компонентов образовательной среды общеобразовательной школы с мотивацией и лидерским потенциалом учащихся старших классов в условиях модернизации системы образования Республики Казахстан. Актуальность работы обусловлена необходимостью формирования у обучающихся инициативности, социальной активности и готовности к самоуправлению как ключевых характеристик современной личности. В исследовании образовательная среда рассматривается как системный фактор, включающий организационные, социально-психологические и содержательные компоненты, способные оказывать влияние на личностное развитие школьников. Цель работы заключается в выявлении взаимосвязи характеристик образовательной среды старших классов с уровнем мотивации и лидерского потенциала учащихся. В рамках исследования проанализированы теоретические подходы к пониманию понятий «образовательная среда», «мотивация» и «лидерский потенциал», определены значимые параметры среды, способствующие их развитию, а также проведено эмпирическое исследование. Результаты показывают, что благоприятный психологический климат, поддержка инициативы, возможности для участия в ученическом самоуправлении и вариативность образовательных практик положительно коррелируют с внутренней учебной мотивацией и выраженностью лидерских качеств старшеклассников.

Abstract

The article is devoted to studying the relationship between the components of the educational environment of a general education school and the motivation and leadership potential of senior school students in the context of the modernisation of the education system in the Republic of Kazakhstan. The relevance of the work is determined by the need to develop initiative, social activity and readiness for self-government in students as key characteristics of a modern personality. In the study, the educational environment is considered as a systemic factor that includes organisational, socio-psychological and content-related components that can influence the personal development of schoolchildren. The aim of the work is to identify the relationship between the characteristics of the educational environment of senior classes and the level of motivation and leadership potential of students. The study analyses theoretical approaches to understanding the concepts of 'educational environment', 'motivation' and 'leadership potential', identifies significant parameters of the environment that contribute to their development, and conducts empirical research. The results show that a favourable psychological climate, support for initiative, opportunities for participation in student self-government, and variability in educational practices correlate positively with internal academic motivation and the expression of leadership qualities in senior high school students.

Ключевые слова: Образовательная среда, Мотивация, Лидерский потенциал, активность обучающихся, школьная атмосфера.

Keywords: Educational environment, Motivation, Leadership potential, Student activity, School atmosphere.

Введение

Современная система образования Казахстана переживает период значительных трансформаций, направленных на формирование у учащихся инициативности, социальной активности и способности к самоуправлению. В этом контексте особую актуальность приобретает изучение образовательной среды как системного фактора, влияющего на развитие личностных качеств обучающихся. Настоящее исследование посвящено анализу взаимосвязи компонентов образовательной среды с мотивацией и лидерским потенциалом учащихся старших классов.

Несмотря на растущий интерес к вопросам школьного климата и личностного развития учащихся в казахстанском контексте, большинство существующих исследований фокусируются на отдельных аспектах проблемы: учебной мотивации, психологическом комфорте, ученическом самоуправлении. Комплексных работ, рассматривающих образовательную среду как системный фактор развития лидерского потенциала во взаимосвязи с мотивацией, пока недостаточно.

Цель данной статьи заключается в выявлении взаимосвязи компонентов образовательной среды

старших классов с мотивацией и лидерским потенциалом учащихся через анализ теории, определение значимых характеристик среды и разработку рекомендаций по её оптимизации на основе эмпирических данных. Задачами исследования являются определение сущностей понятий образовательная среда, лидерский потенциал и мотивация, проанализировать теоретические подходы к взаимосвязи образовательной среды, мотивации и лидерского потенциала учащихся, а также провести эмпирическое исследование и разработать практические рекомендации по оптимизации образовательной среды для развития мотивации и лидерства.

Теоретические основания исследования образовательной среды, лидерского потенциала и мотивации

Понятие образовательной среды в психолого-педагогических исследованиях рассматривается как совокупность условий, факторов и взаимодействий, опосредующих развитие личности обучающегося. Теоретическую основу ее анализа составляют несколько фундаментальных подходов.

В рамках культурно-исторической теории Л.С. Выготского образовательная среда понимается как пространство социального взаимодействия, в котором психическое развитие личности осуществляется через интериоризацию культурных знаков и средств. Ключевым понятием выступает зона ближайшего развития, определяющая потенциал развития обучающегося при поддержке более компетентных субъектов образовательного процесса [1]. По мнению автора, образовательная среда рассматривается не как пассивный фон, а как активный фактор формирования высших психических функций, мотивации и субъектной позиции учащегося.

Экологическая теория развития У. Бронфенбреннера дополняет данное понимание, представляя среду как систему вложенных уровней — от микросистемы (непосредственное взаимодействие учащегося с учителем и сверстниками) до макросистемы (культурные и социокультурные ценности общества) [2]. В контексте образования эта модель позволяет анализировать влияние как внутриклассных процессов, так и институциональных, нормативных и культурных факторов на мотивацию и развитие лидерского потенциала обучающихся.

Существенный вклад в понимание механизмов влияния среды на личность вносит социально-когнитивная теория А. Бандуры, основанная на принципе реципрокного детерминизма, предполагающего взаимное влияние личностных характеристик, поведения и среды. Центральное место в данной теории занимает понятие самоэффективности, отражающее субъективную уверенность человека в собственной способности успешно действовать [3]. Образовательная среда, предоставляющая опыт успеха, возможности наблюдения за моделями поведения и поддерживающую обратную связь, способствует формированию высокой самоэффективности, что, в свою очередь, усиливает учебную мотивацию и готовность к принятию лидерских ролей.

Теоретическое осмысление лидерства прошло значительную эволюцию — от трактовки лидерства

как врожденного качества к пониманию его как развивающегося социального и психологического феномена.

В классической социологической концепции М. Вебера лидерство рассматривалось через призму легитимного господства, включая харизматический тип, основанный на исключительных личностных качествах лидера [4]. Данный подход заложил основу для дальнейших исследований, однако ограничивал понимание лидерства рамками индивидуальных характеристик.

Теория черт Р. Стогдилла развила идею личностной обусловленности лидерства, однако последующие эмпирические исследования показали отсутствие универсального набора лидерских качеств, что привело к смещению акцента в сторону ситуационных и контекстуальных факторов [5].

В рамках ситуационной теории Ф. Фидлера эффективность лидерства определяется соответствием стиля лидера характеристикам ситуации [6]. В образовательном контексте это означает необходимость создания разнообразных образовательных ситуаций, позволяющих обучающимся проявлять различные формы лидерского поведения.

Особое значение для педагогической науки имеет теория трансформационного лидерства Дж. Бернса и Б. Басса, в которой лидерство рассматривается как процесс вдохновения и развития последователей [7]. Трансформационное лидерство связано с формированием внутренней мотивации, ценностной ориентации и личностного роста, что делает данный подход особенно релевантным для анализа лидерского потенциала учащихся.

Мотивация как психическое образование является ключевым фактором учебной деятельности и личностного развития.

В теории деятельности А.Н. Леонтьева мотивация рассматривается как опредмеченная потребность, придающая деятельности личностный смысл. Учебная деятельность становится мотивированной лишь в том случае, если ее цели соотносятся с внутренними потребностями обучающегося [8].

Существенное значение имеет теория самоопределения Э. Деси и Р. Райана, в которой подчеркивается роль удовлетворения базовых психологических потребностей — автономии, компетентности и связанности [9]. Образовательная среда, поддерживающая данные потребности, способствует формированию устойчивой внутренней мотивации и психологического благополучия учащихся.

Дополняют данное понимание иерархия потребностей А. Маслоу, теория достижений Д. Макклелланда, атрибутивная теория Б. Вайнера, а также теория ожиданий В. Врума и теория справедливости Дж. Адамса, подчеркивающие значение субъективного восприятия усилий, результатов и справедливости образовательных практик [10; 11; 12; 13; 14].

На основе рассмотренных теорий образовательная среда концептуализируется как многоуровневая экосистема, в которой через социальное вза-

имодействие и активную деятельность формируются мотивационные и лидерские характеристики личности.

Интеграция культурно-исторического, экологического и социально-когнитивного подходов позволяет рассматривать образовательную среду как пространство развития, где удовлетворение базовых психологических потребностей ведет к формированию самоэффективности, внутренней мотивации и готовности к лидерскому поведению. Лидерский потенциал в данной модели выступает не врожденной характеристикой, а результатом системного взаимодействия личности и среды.

Концептуальная модель исследования исходит из предположения, что образовательная среда, поддерживающая автономию, компетентность, связанность, справедливость и психологическую безопасность, создает условия для проявления трансформационного лидерства и устойчивой учебной мотивации.

Методология и инструментарий исследования

Методологическая основа исследования включает как теоретические, так и эмпирические методы. К теоретическим методам относятся: анализ и обобщение литературы. Эмпирические методы включают анкетирование учащихся для выявления уровня мотивации и восприятия образовательной среды, а также полуструктурированное интервью для изучения проявлений лидерства, группового взаимодействия и атмосферы доверия.

Для эмпирического исследования была разработана анкета, состоящая из 60 вопросов с использованием шкалы Лайкерта. Анкета создана на основе методических положений и структуры авторской анкеты Н. Г. Лускановой, представленной в работе *«Методы исследования детей с трудностями обучения»*, с адаптацией к современному контексту казахстанской школы [15] и теорий Л.Выготского, У.Бронфенбреннера, А.Бандура, Э.Деси и Р.Райна, Дж.Бернса и Б.Басса, и других. Теоретическая основа позволяет выделить шесть основных категорий вопросов в анкете: атмосфера и климат (эмоциональный комфорт, безопасность, отношения); поддержка со стороны учителей и сверстников; возможности самореализации и лидерства; учебная мотивация и интерес к обучению; справедливость, сотрудничество и участие; активность, инициатива и вовлечённость в школьную жизнь.

Каждая категория показывает структурные особенности образовательной среды и их влияния

на образовательный процесс и вовлеченность учащихся. В первой апробации анкеты приняли участие 11 учащихся 10-11 классов в возрасте 16-17 лет. Перед анкетированием были соблюдены все этические нормы: получены разрешения о проведении анкетирования от места, где проводилось исследование, а также от официальных представителей учащихся. Учащиеся были ознакомлены с темой и целями исследования. Анализ полученных данных позволил выявить как сильные стороны образовательной среды, так и проблемные зоны, требующие внимания. Пробное анкетирование проводилось в течении двух недель.

Для сбора дополнительной качественной информации, которое дополнит понимание основных объектов исследования со стороны участников, что повлияет на снижения субъективности данных со стороны исследователей. Интервью основывалось на шести ключевых категориях, использованные в анкете. Структура интервью строилась следующим образом: первая часть, включающая знакомство респондента с интервьюером, описание темы и целей исследования, сбор биометрической информации респондента (пол, возраст, класс обучения); вторая часть, содержащая основные вопросы (описание атмосферы в классе и школе; ситуации, в которых ощущается поддержка со стороны преподавателей и одноклассников; возможности проявления инициативы и лидерских качеств в школе; факторы, способствующие сохранению интереса к учебе и мотивации; оценка справедливости школьной жизни и проявление активности в общешкольных делах), а также дополнительные вопросы, появившиеся во время интервью. В интервью приняли участие четыре учащихся 10-11 классов (два мальчика и две девочки). Общее количество вопросов в каждом интервью варьируется от 10 до 18. Средняя длительность интервью составило 18 минут.

Результаты эмпирического исследования

Результаты анкетирования демонстрируют, что большинство учащихся воспринимают образовательную среду как комфортную и безопасную. Значительная часть респондентов полностью согласны с утверждением о том, что они чувствуют себя комфортно в классе (55%), ощущают безопасность (55%) и поддержку со стороны одноклассников (46%). Эти данные свидетельствуют о позитивном эмоциональном климате, что является важным фундаментом для развития мотивации и лидерских качеств.

Диаграмма 1. Результаты ответов на утверждение «Я чувствую себя комфортно в своем классе»

Высокая мотивация и вовлеченность также характеризуют данные анкетирования. Значительная часть опрошенных мотивирована к учебе (46%), уверена в своих лидерских качествах (55%) и чувствует, что их мнение влияет на изменения в школе (46%). Особенно показательным является высокий уровень готовности участвовать в школьных проектах (57%) и проявления инициативности (46%). Эти результаты указывают на наличие возможностей для самореализации и развития лидерского потенциала в рамках школьной среды.

Позитивное отношение к учителям является еще одной важной характеристикой образовательной среды. Учителя воспринимаются учащимися как те, кто относится с уважением и пониманием (46%), помогает анализировать успехи (55%), делает обучение увлекательным (46%) и поощряет

инициативность (46%). Эти данные подтверждают значимость педагогической поддержки в формировании мотивации и лидерских качеств учащихся.

Несмотря на общие позитивные тенденции, анкетирование выявило ряд проблемных областей, требующих внимания. Академическое давление проявляется в том, что существенная часть учащихся испытывает трудности с заданиями, требующими творчества (46% не согласны), и чувствует давление со стороны сверстников при соревнованиях (56% не согласны). Эти данные указывают на возможную несбалансированность образовательной среды в сторону стандартизированных форм обучения в ущерб творческому развитию.

Диаграмма 2. Результаты ответов на утверждение «В школе существует атмосфера здоровой конкуренции, которая стимулирует меня к лучшим результатам»

Коммуникация и обратная связь представляют собой еще одну проблемную область. Около трети

учащихся (36%) не получают достаточной конструктивной обратной связи от учителей по учебной деятельности. Также заметна проблема с получением поддержки при обсуждении своих ошибок (36%). Недостаток качественной обратной связи может негативно влиять как на учебную мотивацию, так и на развитие рефлексивных навыков, необходимых для лидерства.

Недостаточная персонализация образовательного процесса проявляется в том, что значительная часть учеников не получает удовлетворения от участия в школьных мероприятиях (36%). Это может свидетельствовать о недостаточном учете индивидуальных интересов и потребностей учащихся при организации школьной жизни, что снижает возможности для развития внутренней мотивации и самореализации.

Качественный анализ интервью позволил получить более глубокое понимание факторов, влияющих на мотивацию и развитие лидерского потенциала. Позитивные аспекты образовательной среды, выявленные в ходе интервью, подтверждают результаты анкетирования. Эмоциональный климат в целом оценивается положительно: большинство учащихся чувствуют себя комфортно и безопасно, отмечают дружелюбие и поддержку одноклассников. Дружеские связи характеризуются наличием друзей, взаимопомощи и нормальных конкурентных отношений. Один из респондентов рассказывает: «У меня есть очень хороший преподаватель по математике. И вот недавно я писал экзамен для поступления в Турцию. Я подхожу к ней, говорю, что вот, я не уверен в том, что я хорошо набрал. Я показал ей эти задания, она говорит, ничего страшного, у тебя еще одна попытка. И мы потом сели после урока, около полутора часа, может, два, разбирали задание. Самая важная поддержка со стороны преподавателя была. Да и в целом учительница математики всегда вот такой...». Это показывает важность поддержки со стороны не только учеников, но и учителей.

Однако интервью выявило и серьезные проблемные зоны. Неработающая атмосфера в некоторых случаях характеризуется тем, что значительная часть учащихся (около 70%) не заинтересованы в учебном процессе, встречаются случаи конфликтов и напряженности. 3 из 4 респондентов сошлись во мнении что здоровой конкуренции и слаженности в их классах не хватает, из-за чего у респондентов снижается мотивация и желание к обучению. Избирательная поддержка со стороны учителей также вызывает озабоченность: наблюдается, что поддержка может быть избирательной, при этом учащиеся отмечают, что «лучших больше любят». Это создает неравные условия для развития лидерского потенциала и может негативно влиять на мотивацию некоторых учащихся.

Анализ мотивационных факторов выявил значительную дифференциацию среди учащихся. Сильные стороны мотивационной сферы проявляются у тех учащихся, которые демонстрируют высокую внутреннюю мотивацию, интерес к учебе, стремятся получать хорошие аттестаты и развивать навыки. У этих учащихся присутствует понимание

важности образования для будущего, что формирует устойчивую основу для развития как учебных достижений, так и лидерских качеств.

Однако критические проблемы в области мотивации вызывают серьезную озабоченность. Низкая внутренняя мотивация характерна для значительной части учащихся, которые учатся только ради оценок, под давлением родителей или «потому что нужно». Отсутствие интереса проявляется в том, что многие считают учебу неинтересной, а профиль класса не соответствует их интересам. Внешняя зависимость мотивации строится на страхе наказания и желании получить аттестат, но не на внутреннем интересе к знаниям. Эти факторы создают неблагоприятные условия для развития лидерского потенциала, поскольку истинное лидерство требует внутренней мотивации и увлеченности деятельностью.

Обсуждение результатов

Результаты апробации анкеты и интервью в целом подтверждают теоретические положения о значимости образовательной среды для развития мотивации и лидерского потенциала учащихся. Данные показывают, что образовательная среда представляет собой сложную многокомпонентную систему, в которой различные элементы оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на развитие личностных качеств учащихся.

Позитивные аспекты образовательной среды, выявленные в исследовании, создают благоприятную основу для развития мотивации и лидерства. Комфортная атмосфера, поддержка со стороны одноклассников и учителей, возможности для проявления инициативы согласуются с теорией самоопределения Э. Деси и Р. Райана, подчеркивающей важность удовлетворения базовых психологических потребностей в автономии, компетентности и связанности с другими для развития внутренней мотивации [9].

Однако проблемные зоны, выявленные в исследовании, указывают на существенные барьеры в развитии лидерского потенциала и мотивации. Недостаток качественной обратной связи, академическое давление, ориентация на внешнюю мотивацию и избирательная поддержка создают условия, при которых развитие лидерских качеств и внутренней мотивации затруднено.

Особого внимания заслуживает выявленная проблема низкой внутренней мотивации у значительной части учащихся. Преобладание внешней мотивации, основанной на оценках и давлении родителей, свидетельствует о недостаточной реализации потенциала образовательной среды в формировании устойчивого интереса к обучению. Согласно теории самоопределения, такая ситуация препятствует развитию автономной мотивации, необходимой для проявления лидерских качеств.

Заключение

Проведенная первичная апробация подтверждает значимость образовательной среды как системного фактора развития мотивации и лидерского потенциала учащихся старших классов. Полученные результаты свидетельствуют о наличии как благоприятных условий, так и существенных